

HER & MUS

HERITAGE & MUSEOGRAPHY

NÚMERO 23 · AÑO 2022 · EDICIONES TREA · ISSN 2462-6457

TREA

Al rescate de los grupos minoritarios.

Género, migración y racismo en el ámbito patrimonial y museístico

MONOGRAFÍAS

IRENE MARTÍN PUERTA: «Mi país/Our country»: Discursos expositivos en torno a la afrolatinidad en Estados Unidos (2019-2021) • **EMILIE BLANC | CHRISTELLE GOMIS:** Vers un musée non-neutre ? Mobilisations des Black Arts Council et Los Angeles Council of Women Artists au Los Angeles County Museum of Art (années 1960-1970) • **ANTONIO J. CANELA-RUANO:** Género, Migración y Raza en el Arte Dominicano: los caminos en el arte de Iris Pérez Romero • **MIGUEL ANXO RODRÍGUEZ GONZÁLEZ:** Mujeres artistas en las colecciones de los museos gallegos. Un análisis desde el presente • **CLARA LÓPEZ-BASANTA:** «Perfect car for a woman (and her family, too!)». La presencia de la mujer en la museografía del automóvil • **JUAN CARLOS ROMERO-VILLADÓNIGA:** Una experiencia didáctica de Educación Patrimonial en un contexto de vulnerabilidad social

ARTÍCULOS DE TEMÁTICA LIBRE

VICTORIA FERNÁNDEZ-FERNÁNDEZ | MIGUEL ÁNGEL SUÁREZ SUÁREZ | ROSER CALAF MASACHS: Museos y Redes Sociales: análisis de publicaciones dirigidas al público infantil durante la pandemia y la nueva normalidad • **NÚRIA GIL DURAN | MANUEL ZARZA GONZÁLEZ:** La Realidad Aumentada de un bien patrimonial como recurso para la Enseñanza y Aprendizaje de las Ciencias Sociales en la formación inicial de maestros. Un estudio basado en el modelo TPACK

MISCELÁNEA

Universitat de Lleida
Departament de Didàctiques
Específiques

HERMUS

HERITAGE & MUSEOGRAPHY

23

NÚMERO 23, AÑO 2022

Al rescate de los grupos minoritarios.

Género, migración y racismo en el ámbito patrimonial y museístico

Universitat de Lleida
Departament de Didàctiques
Específiques

■ TREA ■

HERMUS

HERITAGE & MUSEOGRAPHY

Dirección

Joan Santacana Mestre Universitat de Barcelona
Nayra Llonch Molina Universitat de Lleida

Secretaria científica

Verónica Parisi Moreno Universitat de Lleida

Coordinación del número

Inmaculada Real López Universidad Complutense de Madrid

Consejo de redacción

Beatrice Borghi Università di Bologna
Roser Calaf Masachs Universidad de Oviedo
Laia Coma Quintana Universitat de Barcelona
José María Cuenca López Universidad de Huelva
Antonio Espinosa Ruiz Vila Museu. Museo de La Vila Joyosa
Enric Falguera Universitat de Lleida
Olaia Fontal Merillas Universidad de Valladolid
Carolina Martín Piñol Universitat de Barcelona
Joaquim Prats Cuevas Universitat de Barcelona
Pilar Rivero García Universidad de Zaragoza
Gonzalo Ruiz Zapatero Universidad Complutense de Madrid
Moises Selfa Sastre Universitat de Lleida

Consejo asesor

Leonor Adán Alfaro Dirección Museológica de la Universidad Austral (Chile)
Silvia Alderoqui Museo de las Escuelas de Buenos Aires (Argentina)
Konstantinos Arvanitis University of Manchester (Reino Unido)
Mikel Asensio Brouard Universidad Autónoma de Madrid
Darko Babic Universidad de Zagreb (Croacia)
José María Bello Diéguez Museo Arqueológico e Histórico da Coruña
John Carman Birmingham University (Reino Unido)
Glòria Jové Monclús Universitat de Lleida
Javier Martí Oltra Museo de Historia de Valencia
Clara Masriera Esquerra Universitat Autònoma de Barcelona
Ivo Mattozzi Libera Università di Bolzano (Italia)
Maria Glòria Parra Santos Solé Universidade do Minho (Portugal)
Rene Sivan The Tower of David Museum of the History of Jerusalem (Israel)
Pepe Serra Museu Nacional d'Art de Catalunya (MNAC)
Jorge A. Soler Díaz Marq-Museo Arqueológico de Alicante
Sebastián Molina Puche Universidad de Murcia

Envío de originales

<http://raco.cat/index.php/Hermus/index>

Dirección editorial Compaginación

Álvaro Díaz Huici
Alberto Gombáu [Proyecto Gráfico]

Imagen de cubierta
Viaje de vuelta
de la serie *Transhumante*,
de Iris Pérez Romero

Presentación

- 4-7 Al rescate de los grupos minoritarios. Género, migración y racismo en el ámbito patrimonial y museístico
To the rescue of minority groups. Gender, migration and racism in heritage and museums
INMACULADA REAL LÓPEZ

Monografías

- 9-26 «Mi país/Our country»: Discursos expositivos en torno a la afrolatinidad en Estados Unidos (2019-2021)
«Mi país/Our country»: Exhibition Discourses Addressing Afrolatinidad in United States (2019-2021)
IRENE MARTÍN PUERTA
- 27-43 Vers un musée non-neutre ? Mobilisations des Black Arts Council et Los Angeles Council of Women Artists au Los Angeles County Museum of Art (années 1960-1970)
Towards a Non-Neutral Museum? Black Arts Council and Los Angeles Council of Women Artists Protest at the Los Angeles County Museum of Art (1960s-70s)
EMILIE BLANC | CHRISTELLE GOMIS
- 44-66 Género, Migración y Raza en el Arte Dominicano: los caminos en el arte de Iris Pérez Romero
Gender, Migration and Race in the Dominican Art: Paths in the art of Iris Pérez Romero
ANTONIO J. CANELA-RUANO
- 67-88 Mujeres artistas en las colecciones de los museos gallegos. Un análisis desde el presente
Women artists in the collections of the galician museums. An analysis from the present time
MIGUEL ANXO RODRÍGUEZ GONZÁLEZ
- 89-106 «Perfect car for a woman (and her family, too!)». La presencia de la mujer en la museografía del automóvil
«Perfect car for a woman (and her family, too!)». The presence of women in automobile museography
CLARA LÓPEZ-BASANTA
- 107-127 Una experiencia didáctica de Educación Patrimonial en un contexto de vulnerabilidad social
A Didactic Experience of Patrimonial Education in a Context of Social Vulnerability
JUAN CARLOS ROMERO-VILLADÓNIGA

Artículos de temática libre

- 129-149 Museos y Redes Sociales: análisis de publicaciones dirigidas al público infantil durante la pandemia y la nueva normalidad
Museums and Social Media: analysis of publications aimed at children public during the pandemic and the new normal
VICTORIA FERNÁNDEZ-FERNÁNDEZ | MIGUEL ÁNGEL SUÁREZ SUÁREZ | ROSER CALAF MASACHS
- 150-169 La Realidad Aumentada de un bien patrimonial como recurso para la Enseñanza y Aprendizaje de las Ciencias Sociales en la formación inicial de maestros. Un estudio basado en el modelo TPACK
The Augmented Reality of a heritage asset as a resource for the Teaching and Learning of the Social Sciences in the initial training of teachers. A study based on the TPACK model
NÚRIA GIL DURAN | MANUEL ZARZA GONZÁLEZ

Miscelánea

- 171-173 Zurita, R. (dir.) (2022). La Guerra de la Independencia Española. Comares Historia
MARIO RAMÍREZ GALÁN
- 174-177 Laxeiro desconocido I. Obras inéditas de primera época. Fundación Laxeiro
JAVIER PÉREZ BUJÁN
- 178-181 Grau, M^a. L. y Real, I. (2022). Autores y textos museológicos en español y portugués. IHA/NOVA FCSH y Universidad de Zaragoza
LUIS WALIAS RIVERA
- 182-186 «Julio González, Pablo Picasso, and the Dematerialization of Sculpture»: a multi-layered commemoration beyond mere dematerialization
Fundación MAPFRE, Madrid
AMANDA HEROLD-MARME
- 187-190 González Vázquez, D. (2022). La didáctica de la memòria històrica a través del patrimoni: el cas de les rutes del Museu Memorial de l'Exili (2008-2022) [Tesis doctoral, Universitat de Barcelona]
JORDI FONT AGULLÓ

INTRODUCCIÓN

AL RESCATE DE LOS GRUPOS MINORITARIOS. GÉNERO, MIGRACIÓN Y RACISMO EN EL ÁMBITO PATRIMONIAL Y MUSEÍSTICO

TO THE RESCUE OF MINORITY GROUPS. GENDER, MIGRATION AND RACISM IN HERITAGE AND MUSEUMS

INMACULADA REAL LÓPEZ

Universidad Complutense de Madrid

inmareal@ucm.es

<https://orcid.org/0000-0003-3917-1088>

El progresivo cambio del museo como espacio social y lugar para la democratización de la cultura es el punto de inflexión que el presente monográfico se propone abordar y analizar desde una doble reflexión. Por un lado, se estudia la población más vulnerable como destinataria de diferentes procesos de formación y aprendizaje en torno al patrimonio. Por otro lado, se rescatan creadores artísticos excluidos, o tardíamente recuperados, de las colecciones y los discursos museísticos debido a su condición de pertenencia a un grupo minoritario. De forma reciente los museos, al igual que la disciplina histórico-artística, salen al rescate de los olvidados, de aquellos receptores y emisores del arte y del patrimonio que por circunstancias sociales, históricas y políticas han sufrido situaciones de injusticia y desigualdad. De esta manera, se intenta demostrar que es posible combatir los silencios, superar la marginación y convertirla en una fórmula activa de pertenencia e identificación con la institución museística, para que el museo sea de todos y para todos.

Los artículos que componen esta publicación giran en torno a tres conceptos diferentes, estrechamente vinculados al tema que nos atañe, tratándose de «emigración», «género» y «exclusión social». Cada uno de los autores se enfrenta a un caso distinto, pero todos ellos se unen bajo un mismo propósito: demostrar el papel que juega el museo y el patrimonio para favorecer la visibilidad de una población que, hasta un presente reciente, carecía de iniciativas culturales, o bien del reconocimiento académico merecido. Es decir, museo y patrimonio son las claves para la configuración de un estado social más justo, igualitario y democrático, que vele porque la palabra «discriminación» sea reemplazada por la de «igualdad» y «oportunidad».

Deteniéndonos en el primero de los conceptos referidos, el de «emigración», aunque en este caso se trata de una condición social gravemente forzada, fruto de la esclavitud de las generaciones precedentes, nos iniciamos con el artículo que nos presenta Irene Martín. En su estudio trata los discursos expositivos, desde una perspectiva reciente, a favor de la visibilidad de la comunidad afrolatina en Estados Unidos. Aborda los años en los que, recordemos, el movimiento internacional denominado Black Lives Matter, fundado en 2013, desató una ola de protestas en 2020 en repulsa de los comportamientos raciales que sufrió

la población afroestadounidense en el país norteamericano. Sin embargo, el etnocentrismo aún continúa presente en las calles. De hecho, hemos sido testigos de cómo el patrimonio ha sido víctima del pasado, pues este acontecimiento reivindicativo terminó atentando contra el patrimonio urbano por la huella histórica colonialista que había detrás. La autora, en su texto, destaca las muestras virtuales que se celebraron durante la COVID-19 y que han contribuido a la creación de proyectos transfronterizos, reflexiona sobre términos como identidad y postcolonialismo y el significado que estos conllevan. Además de detenerse en el papel que desempeña desde su fundación el *National Museum of African American History and Culture*, también lo hace en la desigualdad de los colectivos, y en el papel de la mujer de procedencia africana.

Las autoras Emilie Blanc y Christelle Gomis ponen su foco de atención en el museo como institución por el poder que este tiene en la construcción de un discurso no neutral, al mismo tiempo que cuestionan su compromiso de cara a la sociedad. Se detienen en los años 60 y 70, momento determinante por las movilizaciones que en aquel momento surgen en Estados Unidos, que da lugar a colectivos como es el *Black Arts Council* y *Los Angeles Council of Women Artists*, ya que, en concreto, es la zona de California del Sur donde aparecen con gran fuerza. La investigación se centra en analizar la actuación de *Los Angeles County Museum of Art*, una institución que llegará a sufrir el cuestionamiento de su discurso tachado de discriminatorio, así como las políticas de adquisición y de exposición, consideradas inaccesibles para los artistas que ellos catalogaban como minoritarios.

Esta discriminación racial, claramente vinculada a la migración y al género, que ambos artículos nos ofrecen, vienen a responder a la pregunta que nos formulábamos a la hora de este monográfico sobre si estas minorías sociales tienen representación en los espacios museísticos y si están inmersos en un proceso de integración que favorezca el encuentro y el diálogo intercultural. Recordemos que la exclusión o inclusión que sufren los emigrantes en los países de arriba depende en buena parte de las políticas migratorias de los estados. Cuando se produce la asimilación e inserción cultural empiezan a peligrar las señas de identidad propias; sin embargo, la globalización y el multiculturalismo deberían garantizar la discriminación positiva y dar cabida a la diversificación cultural de las sociedades, aunque lamentablemente, esto no siempre sucede.

El segundo bloque del monográfico, está dedicado exclusivamente a desarrollar el segundo de los conceptos a los que hacíamos referencia, es decir, el «género» y su vinculación con el museo. Afortunadamente, hay que señalar que, en los últimos años, estamos asistiendo al incremento de proyectos e iniciativas que proponen rescatar a las mujeres artistas desde el espacio institucional, ganando de forma progresiva una visibilidad que, en ocasiones, todavía sigue ausente. El profesor Antonio J. Canela analiza este tema desde la historia del arte de la República Dominicana, para ello rescata a la figura de Iris Pérez Romero, que reflexiona en su pintura sobre la migración y la raza. El autor la convierte en el eje vertebrador de un análisis en el cual aborda otras cuestiones determinantes, como el trabajo de la artista en los años del régimen de Trujillo, momento en el que la influencia política estaba presente en el desarrollo cultural.

En esta misma línea se encuentra el artículo de Miguel Anxo Rodríguez, en el cual se propone abordar el panorama de las mujeres artistas en las instituciones gallegas. La cuestión que se plantea es si los museos del noroeste español han trabajado en consonancia con las

iniciativas culturales que en los últimos años han ido surgiendo a nivel nacional o internacional, o en qué posición se encuentra. Rescatando la parte más invisible de las colecciones, hace un exhaustivo trabajo de campo, con el fin de averiguar la representación que estas artistas tienen en el fondo de las principales instituciones públicas y privadas gallegas. Con los datos recabados establece datos comparativos y determinantes que le permiten identificar en qué tipología museística están más presentes.

El siguiente artículo, escrito por Clara López, tiene como propósito analizar la representación de la mujer en los museos de diferentes tipologías que conservan, como parte de sus colecciones, el automóvil. Es decir, utilizando la museografía como objeto de investigación, la autora se propone explorar en una amplia lista de setenta y una instituciones internacionales, si la mujer ha estado apartada del mundo del motor o, en su caso, cuándo aparece. Se trata de un tema tradicionalmente atribuido al género masculino, pero que debe ir cediendo paso a una visión más aperturista e igualitaria. En este sentido, el texto nos anuncia cuáles son los primeros museos donde se introducen ya una serie de cambios.

El último artículo del monográfico se propone rescatar el tercer término que anunciábamos, la «exclusión social» que, en este caso, Juan Carlos Romero lo atribuye a la cuestión étnica. Analiza la labor que el patrimonio puede realizar desde el servicio educacional en una sociedad desfavorecida y plantea la posibilidad de crear mecanismos de conexión, socialización y comunicación, porque la cultura mejora la comunidad y fortalece los puentes interpersonales. Por tanto, estamos ante el patrimonio puesto al servicio social, de un receptor del patrimonio minoritario que ha sufrido un determinante grado de exclusión. El autor de este texto se intenta superar y borrar las barreras discriminatorias a través un proyecto didáctico I+D que tiene en curso, del cual nos da a conocer las diferentes fases del trabajo, así como, los resultados esperados.

Este número además se complementa con dos artículos de temática libre que tienen en común el uso de las TIC para la difusión del patrimonio. El primero, firmado por Victoria Fernández, está dedicado a los museos y a las redes sociales, cobrando estas últimas un gran auge a raíz de la COVID-19, momento en el que las instituciones museísticas fomentaron esta herramienta como fuente de estudio para los escolares. Esta situación se ha perpetuado, lo que ha llevado a un relevante incremento de la actividad de las redes sociales en los museos hasta el día de hoy, creándose museos más accesibles.

El otro artículo, escrito por Núria Gil y Manuel Zarza, opta por el modelo de enseñanza de la colección de los museos y del patrimonio a través de la realidad aumentada. Es un sistema también interactivo, aunque más inmersivo, porque se basa en el contenido digital mediante imágenes en tercera dimensión, entre otros recursos visuales. Ambos artículos ponen de relieve cómo la tecnología ha venido a cambiar la relación entre público e institución, y anuncian un camino sin retorno hacia la continua evolución.

Este número de la revista concluye con cinco reseñas. La de Mario Ramírez hace una síntesis de la reciente publicación del libro titulado *La Guerra de la Independencia española*, coordinado por Rafael Zurita. A continuación, Javier Pérez hace una

crítica sobre la exposición de *Laxeiro desconocido*, que se ha celebrado este año con obra inédita del pintor. Luis Walias presenta las actas del congreso *Autores y textos museológicos en español y portugués* que se ha editado recientemente con motivo del V Foro Ibérico en Estudios Museológicos. Además, contamos con el texto de Amanda Herold-Marme sobre la exposición de *Julio González, Pablo Picasso y la desmaterialización de la escultura*, que actualmente se celebra en la Fundación Mapfre de Madrid. Y, finalmente, concluimos con la reseña que Jordi Font hace de la tesis doctoral titulada *La didáctica de la memòria històrica a través del patrimoni: el cas de les rutes del Museu Memorial de l'Exili (2008-2022)*, de David González, que acaba de obtener su título de doctor y que desde aquí aprovechamos para hacerle llegar nuestra felicitación.

De esta manera damos por concluido este monográfico que, sin embargo, debido a los principios y temas que aquí se debaten, no es posible dar por terminado, ya que está segura su continuidad a través de nuevas aportaciones y propuestas futuras que velen por espacios museísticos más abiertos y lecturas patrimoniales de inclusión social para avanzar en el camino de la democratización del arte, el patrimonio y la cultura.

HER&MUS

HERITAGE & MUSEOGRAPHY

Her&Mus. Heritage and Museography es una revista de publicación anual que recoge artículos sobre patrimonio y museos, con una especial relevancia a sus aspectos didácticos, educativos y de transmisión del conocimiento. En la revista tienen cabida tanto trabajos del ámbito académico como experiencias y reflexiones del ámbito museístico y patrimonial y alcanza tanto el ámbito peninsular como el europeo y el latinoamericano. Por este motivo, se admiten artículos en diversas lenguas, como son el catalán, el español, el francés, el italiano y el inglés.

La revista nace en el año 2008 con el nombre de *Hermes*. Revista de museología (ISSN impreso 1889-5409; ISSN en línea 2462-6465) y su primer número sale a la luz en 2009. Desde el segundo número pasa a llamarse *Her&Mus. Heritage and Museography* (ISSN impreso 2171-3731; ISSN en línea 2462-6457). Inicialmente de carácter cuatrimestral, pasó en 2013 a tener una periodicidad semestral. A partir de 2015 la revista se publica anualmente. Desde sus orígenes ha sido editada por Ediciones Trea y académicamente vinculada a la Universitat de Barcelona. A partir de 2016 se edita exclusivamente en formato digital a través de RACO (<http://raco.cat/index.php/Hermus/index>) como revista científica de la Universitat de Lleida.

HER&MUS

HERITAGE & MUSEOGRAPHY

Her&Mus se encuentra en las siguientes bases de datos y repositorios:

Plataformas de evaluación de revistas:

MIAR (Matriu d'Informació per a l'Avaluació de Revistes).
Catálogo LATINDEX (Iberoamericana).
CIRC (Clasificación Integrada de Revistas Científicas): Valor superior a D.
CARHUS Plus+ 2018: Grupo D.
Journal Scholar Metrics Arts, Humanities, and Social Sciences.

Bases de Datos Nacionales:

DIALNET.
RESH (Revistas Españolas de Ciencias Sociales y Humanas).
DULCINEA.

Catálogos Nacionales:

ISOC (CSIC).

Bases de Datos Internacionales:

LATINDEX (Iberoamericana).
Ulrichs Web Global Series Directory.
European Reference Index for the Humanities and the Social Sciences (ERIH PLUS).
DOAJ: Directory of Open Access Journals

HER&MUS

HERITAGE & MUSEOGRAPHY

Normas generales para la publicación de artículos en *Her&Mus*.
Heritage and Museography:

- Se pueden presentar manuscritos redactados en catalán, castellano, italiano, francés e inglés.
- En general, serán bienvenidos escritos sobre patrimonio y museos, con una especial relevancia a sus aspectos didácticos, educativos y de transmisión del conocimiento.
- Se admiten principalmente artículos de investigación, pero también se admiten reseñas, experiencias didácticas, descripción de proyectos y artículos de reflexión.
- Se considerará especialmente el rigor metodológico y el interés general del contenido, la perspectiva y el estudio realizado.
- Serán rechazados aquellos manuscritos que se encuentren en proceso de publicación o de revisión en otra revista. Todo manuscrito puede ser rechazado en cualquier momento del proceso editorial en caso de detectarse una mala práctica.
- Los autores deberán enviar sus manuscritos a través de la plataforma RACO.

Normas completas disponibles en:

<http://raco.cat/index.php/Hermus/about/submissions#author-Guidelines>

Proceso de revisión por pares:

Todos los manuscritos recibidos serán inicialmente revisados por la Secretaría Científica de la revista, que comprobará su adecuación a las normas de publicación y a la temática de la revista. Cuando el resultado de esta primera revisión sea favorable, los manuscritos serán evaluados siguiendo el sistema por pares ciegos. Cada manuscrito será evaluado por dos expertos externos al comité de redacción y a la entidad editora.

El plazo de revisión y evaluación de los manuscritos es de máximo tres meses desde su recepción. En el caso de los manuscritos recibidos con motivo de un *Call for papers*, el plazo de tres meses empezará a partir del día siguiente al cierre de la convocatoria.

En todos los casos, **el mes de agosto se considera inhábil** para el cómputo de los tres meses de plazo de revisión y evaluación.

Transcurrido dicho periodo, el autor/es será informado de la aceptación o rechazo del original. En los casos de manuscritos aceptados pero cuya publicación esté condicionada a la introducción de cambios y/o mejoras sugeridas por los revisores, sus autores deberán enviar la nueva versión del manuscrito en un plazo máximo de quince días.

Cuando no se derive unanimidad en la valoración del manuscrito, este será remitido a un tercer revisor y/o a un miembro del equipo editorial.

Asimismo, el equipo editorial y/o el profesional encargado de coordinar cada monográfico se reservan el derecho a rechazar un manuscrito en cualquier momento.

HER&MUS

HERITAGE & MUSEOGRAPHY

■ TREA ■

Universitat de Lleida
Departament de Didàctiques
Específiques

Her&Mus. Heritage and Museography

Universitat de Lleida

Departament de Didàctiques Específiques

Avda. de l'Estudi General, 4

25001 Lleida

Teléfono: +34 973706541

Fax: +34 973706502

Correo-e: revistahermus@gmail.com

Web: <http://raco.cat/index.php/Hermus/index>

